

doctorandă, Universitatea de Stat din Moldova

Abordări ale constructivismului cognitiv în dezvoltarea competenței de comunicare pragmatică în limba engleză la elevii din învățământul profesional tehnic prin prisma instrumentelor digitale

Angela DIMITRIU

CZU 377.091 |

Rezumat: În contextul procesului de globalizare, formarea profesională din învățământul profesional tehnic din Republica Moldova este axată și pe dezvoltarea la elevi a competenței de comunicare în limba engleză, corespunzător domeniului ales. În articol sunt reliefate abordări ale constructivismului cognitiv, drept premisă pentru dezvoltarea competenței de comunicare pragmatică în limba engleză. De asemenea, este reprezentat demersul educațional de formare a competenței de comunicare pragmatică în limba engleză prin prisma instrumentelor digitale.

Cuvinte-cheie: competența de comunicare pragmatică, abordări ale constructivismului cognitiv, limba engleză.

Abstract: In the context of globalization, the vocational training program in vocational technical education in the Republic of Moldova is focused, among other aspects, on the development of students' communication skills in English, according to their field of study. In this article we emphasize a number of approaches to cognitive constructivism as a premise for the development of the pragmatic communication competence in English, and also present the use of digital tools for the same purpose.

Keywords: pragmatic communication competence, approaches to cognitive constructivism, English language.

Procesul de studiu în învățământul profesional tehnic (ÎPT) din R. Moldova este orientat spre realizarea finalităților educaționale imperative formării profesionale. Strategia de dezvoltare enunță modernizarea și eficientizarea învățământului profesional tehnic în vederea sporirii competitivității economiei naționale prin pregătirea unei forțe de muncă competente și calificate, în corespundere cu cerințele actuale și viitoare ale pieței muncii. Formarea profesiona-

lă presupune implicit învățarea limbii străine, în special dezvoltarea competenței de comunicare pragmatică în limba străină, mai frecvent în limba engleză, aspect care deschide noi orizonturi, sporind semnificativ șansele unei integrări profesionale eficiente în orice ramură a economiei. Astfel, un aspect forte în contextul formării acestei competențe îl are introducerea în programul de studii a disciplinei *Limba engleză aplicată în domeniu*. Începând cu anul de învățământ 2017-2018, elevii din ÎPT din R. Moldova învață limba engleză conform unui curriculum modernizat, adaptat meseriei și specialității studiate [3, p. 74].

Într-o societate a cunoașterii, domeniul educațional traversează schimbări de paradigmă privind instruirea. În acest context, o paradigmă imperativă este *pedagogia competențelor*. Conceptul de *competență* a fost introdus de J. Piaget și L. D'Hainaut, remarcând că aceasta se dezvoltă prin experiență. N. Chomsky a introdus termenul de *competență de comunicare*, drept ansamblu de aptitudini lingvistice și reguli generative care admit producerea și interpretarea enunțurilor lingvistice.

Cercetătoarea N. Bîrnaz definește competența ca pe „un ansamblu de cunoștințe (*savoir*), priceperi, deprinderi (*savoir faire*) organizate pentru a rezolva o sarcină sau un set de sarcini corespunzătoare exigențelor sociale (*savoir vivre*)” [1, pp. 47-48]. Având la bază modelul competenței propus de N. Bîrnaz, definim *competența de comunicare pragmatică în limba engleză* în context profesional drept „ansamblu tridimensional: cognitiv (*savoir*) – se referă la cunoașterea terminologiei în limba engleză specifice domeniului profesional și la identificarea situațiilor de comunicare pragmatică în limba engleză în context profesional; praxiologic (*savoir faire*) – include receptarea și transmiterea mesajului scris și oral în limba engleză în situații de comunicare profesională și argumentarea ideilor în contextul situațiilor de comunicare profesională; axiologic (*savoir vivre*) – presupune motivație pentru studiul limbii engleze aplicate, consecvență în aplicarea terminologiei însușite în contexte practice, deschidere pentru comunicare în limba engleză în context profesional și orientare spre succes în procesul de comunicare pragmatică în limba engleză [Apud 3, p. 75].

Formarea competențelor necesită un cadru instituționalizat și o instruire de durată. Cadrul formativ contribuie la realizarea legăturii reciproce dintre cunoștințe, priceperi, deprinderi și atitudini prin prisma exersării în anumite contexte de acțiune, care presupun implicarea proceselor psihice ale elevilor în actul de formare. Astfel, competența devine acea „categorie specială de caracteristici individuale care sunt strâns legate de cunoștințe, abilități, valori și atitudini acumulate” [5, p. 58].

În contextul formării competenței de comunicare

pragmatică, un rol esențial îi revine teoriei constructiviste, care pune accentul pe importanța elevului în procesul de instruire, pe rolul învățării active prin descoperire și acțiune, care se fundamentează întru totul pe teoria cunoașterii prin experiență. În opinia lui J. Dewey, cunoștințele autentice se obțin prin propria experiență, dar nu printr-o receptare a informațiilor despre experiența altora. Teoria constructivistă s-a dezvoltat începând cu cercetările despre dezvoltarea cognitivă ale psihologului elvețian J. Piaget. Studiul referitor la dezvoltarea cognitivă a oferit baza pentru teoria psihologică a constructivismului [2, pp. 316-325].

În materialul suport pedagogic pentru studenții-vititori profesori, E. Joița relatează despre aceste două dimensiuni esențiale: ”Constructivismul cognitiv a apărut, de fapt, în psihogeneza dezvoltării intelectuale și a inteligenței, iar apoi în psihologia cognitivă. Ipoteza de la care pornește J. Piaget este că realitatea nu este cunoscută sau descoperită de la sine de către individ, dar prin preluarea și acumularea informației. Apoi aceasta este prelucrată și asimilată. Acumularea informațiilor prin experiență are loc fără mijlocirea cuiva sau a ceva, dar se valorifică și datele contextului cultural și alte experiențe cognitive deja fortificate, ca puncte de plecare” [4, pp. 9-10].

Constructivismul cognitiv abordează patru etape de acumulare a informației:

1. Prelucrarea primară a informațiilor, care se referă la tratarea precoce prin senzații, și prelucrarea profundă prin percepții, rezultând construirea imaginilor, identificarea și analiza lor;
2. Formarea reprezentărilor mentale, ca modele interiorizate, rezultate din sistematizarea, organizarea, codificarea lor;
3. Prelucrarea abstractă a informațiilor, prin: înțelegere (integrarea celor noi în cele vechi), alegorizare și conceptualizare (ordonare, grupare, generalizare ca rețele, prototipuri, concepte), raționalizare (formularea de propoziții și inferențe), soluționarea de probleme și luarea de decizii în vederea rezolvării situațiilor;
4. Procesarea cunoștințelor în memorie, mai ales pentru cea procedurală și conceptuală și ca mod de organizare (rețele, scheme, scenarii cognitive).

Astfel, constructivismul cognitiv se conturează drept teorie a învățării care presupune că elevii își construiesc cunoștințe noi și înțelegeri prin experiența lor directă cu lumea, prin interacțiunea cu mediul înconjurător și prin reflecția asupra acestor experiențe. Conform acestei teorii, cunoștințele și înțelegerea nu sunt preexistente în mintea elevilor, ci sunt create în mod activ prin procesul de explorare și prin experiență.

În context educațional, teoria constructivistă sugerează că profesorii ar trebui să creeze medii de învățare care

să permită elevilor să exploreze și să experimenteze în mod activ, să pună întrebări, să își pună propria înțelegere la îndoială și să găsească răspunsuri prin propriile eforturi. Aceasta înseamnă că învățarea nu ar trebui să fie pasivă, ci să fie activă și implicativă, iar elevii ar trebui să fie încurajați să își construiască propriile cunoștințe și înțelegeri în mod activ.

Prin urmare, J. Piaget a susținut că dezvoltarea cognitivă este influențată de interacțiunea dintre factorii ereditari și experiența de învățare, că copiii își construiesc propriile cunoștințe prin intermediul unui proces activ de explorare și descoperire. Iar învățarea este mai eficientă atunci când este personalizată și când este adaptată nevoilor și experiențelor individuale.

În acest context, deducem principiul *implicarea activă a elevului în procesul de învățare*. Pentru realizarea acestuia, în proiectarea demersului instructiv, profesorul adaptează un ansamblu de activități didactice ce contribuie la formarea competenței de comunicare pragmatică prin implicarea proceselor cognitive, începând de la procese elementare de gândire până la gândirea abstractă și elaborarea de raționamente logice complexe. Acest aspect poate fi realizat în concordanță cu taxonomia lui Bloom, prin adaptarea unei tehnologii didactice interactive.

Tabelul 1 prezintă demersul educațional de formare a competenței de comunicare pragmatică în limba engleză la elevii din ÎPT.

Tabelul 1. Demersul educațional de formare a competenței de comunicare pragmatică în limba engleză la elevii din învățământul profesional tehnic prin prisma constructivismului cognitiv

Teoria	Constructivismul cognitiv: J. Piaget consideră că realitatea nu este cunoscută sau descoperită de la sine de către elev, dar prin acumularea informației, apoi prin prelucrarea și asimilarea acesteia.
Principiul	Implicarea activă a elevului în procesul de învățare
Esența principiului reflectată în demersul educațional	Învățarea este un proces activ, în care elevii construiesc noile idei sau concepte pornind de la cunoașterea curentă sau cea trecută.
Disciplina: <i>Limba engleză aplicată</i> Modulul IV. <i>Unități de cazare (EN: Accommodation)</i> Tema 12. <i>Facilități hoteliere. Rezervarea unei camere la hotel (EN: Hotel facilities. Booking a room in a hotel)</i>	
Elevilor li se propune să privească videoclipul <i>Hotel English – Using Travel English at Hotels</i> (disponibil pe adresa: https://www.youtube.com/watch?v=FJrRiVjeOMc din librăria Youtube Oxford Online English) și să rezolve sarcinile propuse în baza acestui videoclip.	
Cunoaștere	
<i>Sarcina didactică:</i>	• Numiți scopurile călătoriilor.
<i>Forma de realizare:</i>	• Activitate în grup
<i>Metoda didactică:</i>	• Conversație
<i>Instrument web:</i>	https://answer garden.ch/
<i>Exemplu de produs:</i>	https://answer garden.ch/3137971
Înțelegere	
<i>Sarcina didactică:</i>	• Scrieți cuvinte și expresii-cheie la tema <i>Rezervarea unei camere în hotel/Înregistrarea la hotel/Facilități hoteliere/Plecarea de la hotel</i> . Citiți-le cu voce tare.
<i>Forma de realizare:</i>	• Activitate în grup
<i>Metoda didactică:</i>	• Lucru cu tabla virtuală
<i>Instrument web:</i>	https://padlet.com/bit.ly/437CcOX
<i>Exemplu de produs:</i>	
<i>Sarcina didactică:</i>	• Corelați cuvintele/expresiile corespunzătoare vocabularului hotelier cu explicația acestora.
<i>Forma de realizare:</i>	• Activitate în grup
<i>Metoda didactică:</i>	• Metoda asociativă
<i>Instrument web:</i>	https://learningapps.org/
<i>Exemplu de produs:</i>	https://learningapps.org/watch?v=p1msq9a7223

<p><i>Sarcina didactică:</i></p> <p><i>Forma de realizare:</i></p> <p><i>Metoda didactică:</i></p> <p><i>Instrument web:</i></p> <p><i>Exemplu de produs:</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bifați variantele care reprezintă responsabilitățile: a) recepționistului și b) administratorului hotelului. • Activitate în grup • Lucru cu tabla virtuală <p>https://learningapps.org/</p> <p>https://learningapps.org/watch?v=prkzrtvas523</p>
Aplicare	
<p><i>Sarcina didactică:</i></p> <p><i>Forma de realizare:</i></p> <p><i>Metoda didactică:</i></p> <p><i>Instrument web:</i></p> <p><i>Exemplu de produs:</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Reprezentați într-o hartă conceptuală tipurile de facilități disponibile în hotel. Descrieți ce reprezintă fiecare facilitate. • Activitate în grup • Hartă conceptuală <p>https://www.mindmeister.com/</p> <p>https://mm.tt/map/2686630660?t=c7w8UuBFrz</p>
Analiză	
<p><i>Sarcina didactică:</i></p> <p><i>Forma de realizare:</i></p> <p><i>Metoda didactică:</i></p> <p><i>Instrument web:</i></p> <p><i>Exemplu de produs:</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Formulați o concluzie prin care să demonstrați turiștilor că hotelul „X” oferă facilități hoteliere foarte bune la un preț rezonabil. • Activitate individuală • Lucru cu tabla virtuală <p>https://en.linoit.com/</p> <p>http://linoit.com/users/andimitriu337/canvases/Accommodation</p>
Sinteză	
<p><i>Sarcina didactică:</i></p> <p><i>Forma de realizare:</i></p> <p><i>Metoda didactică:</i></p> <p><i>Instrument web:</i></p> <p><i>Exemplu de produs:</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Imaginați-vă că lucrați în calitate de agent de turism la hotel. Elaborați un poster care să conțină informația despre hotel, programul de deservire a turiștilor, facilitățile oferite de acesta. • Activitate în perechi • Poster <p>https://www.canva.com/ (instrument web colaborativ)</p> <p>bit.ly/41EVee8</p>
<p><i>Sarcina didactică:</i></p> <p><i>Forma de realizare:</i></p> <p><i>Metoda didactică:</i></p> <p><i>Instrument web:</i></p> <p><i>Exemplu de produs:</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Compuneți un dialog dintre recepționist și turist. Dialogul trebuie să cuprindă următoarele etape: rezervarea unei camere în hotel (booking a room in the hotel); înregistrarea la hotel (check-in at the hotel); plecarea de la hotel (check-out from the hotel). • Activitate în perechi • Dialog <p>Google Drive: Doogle Word (instrument web colaborativ)</p> <p>bit.ly/3Ikp9Sd</p>
Evaluare	
<p><i>Sarcina didactică:</i></p> <p><i>Forma de realizare:</i></p> <p><i>Metoda didactică:</i></p> <p><i>Instrument web:</i></p> <p><i>Exemplu de produs:</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Simulați dialogul dintre recepționist și turist privind rezervarea unei camere în hotel. Înregistrați conversația. • Activitate în perechi • Joc de rol <p>vocaroo.com</p> <p>https://vocaroo.com/19jHn5EtK6GB</p>

În concluzie: Abordările constructivismului cognitiv sunt relevante și eficiente pentru dezvoltarea competenței de comunicare pragmatică în limba engleză în ÎPT, întrucât acestea au drept premisă implicarea activă a formabililor în procesul de învățare, prin colaborare, cu interacțiune biunivocă a actorilor educaționali, profesor și elev. De asemenea, instrumentele digitale sunt surse indispensabile în demersul educațional, oferindu-le elevilor oportunități de manifestare creativă și un cadru de lucru colaborativ și interactiv.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Bîrnaz N. Metodologia elaborării manualului școlar: teză de doctor în pedagogie. Chișinău, 2009. 193 p.
2. Cucoș C. (coord.) et al. Psihopedagogie. Ediția a III-a. Iași, Polirom, 2009. 766 p.
3. Dimitriu A., Bîrnaz N. Peculiarities of the competence of pragmatic communication in a foreign language

in the context of the professional career development of students in vocational education. În: Education, Society, Family. Interdisciplinary Perspectives and Analyses, 2021. 212 p.

4. Joiță E. Profesorul și alternativa constructivistă a instruirii. Material suport pedagogic pentru studenții – viitori profesori. Craiova: Editura Universitaria, 2007. 220 p.
5. Șoitu L. Pedagogia comunicării. Iași: Institutul European, 2002. 278 p.